

Sonderdruck aus CARINTHIA I 2021 (211. Jahrgang)

Zeitschrift für geschichtliche Landeskunde von Kärnten

Verlag des Geschichtsvereines für Kärnten, Klagenfurt

Die römische Ansiedlung von Mühldorf

Vorbericht zu den Grabungen 2019 und 2021 auf der
Haselangerwiese in Mühldorf im Mölltal

Von Stefan Pircher und Julia Rabitsch

1. Einleitung

Seit 2017 wird die Haselangerwiese in Mühldorf im Mölltal (Abb. 1, 1) archäologisch untersucht¹. Hier konnten auf rund 2 Hektar mehrere Gebäudestrukturen nachgewiesen werden. Ausgangspunkt der Forschungen war das bereits 1898 ausgegrabene Badegebäude, dessen in Vergessenheit geratener Standort durch geophysikalische Prospektionen im Jahr 2017 wiederentdeckt

Abb. 1: Lage der Fundstelle (Nr. 1) im Eingang des Mölltales (Geodaten: KAGIS, Layout: St. Pircher).

¹ Für die tolle Unterstützung bedanken wir uns bei: Bgm. Erwin Angerer, 1. Vizebgm. Helmut Fürstauer, 2. Vizebgm. Kurt Fürstauer, dem gesamten Mühldorfer Gemeinderat, Matthias Hartlieb, Hannes Rindler, Alexandra Bermadinger, Erich Dertnig, Christian Bichler, Rudi Fian, Michael Kreuzer und Hans Winkler. Besonderer Dank für die finanzielle Unterstützung geht an die Gemeinde Mühldorf, das Bundesdenkmalamt in Wien und an die Mitglieder des Fördervereins zur römisch-keltischen Ansiedlung in Mühldorf.

Abb. 2: Gesamtplan der archäologisch dokumentierten Gebäudestrukturen auf der Haselangerwiese in Mühlendorf (Geodaten: KAGIS, Layout: St. Pircher).

wurde². Im Jahr 2018 erfolgte im Rahmen einer ersten Ausgrabungskampagne die Verifizierung der Lage und des Erhaltungszustandes des römischen Bades (Gebäude A; Abb. 2) sowie die Freilegung eines weiteren Gebäudes (Gebäude B; Abb. 2) der Siedlung³. In einer zweiten Grabungskampagne im Herbst 2019⁴ wurden auf annähernd 600 m² mehrphasige Baustrukturen (Gebäude C1, D und C2; Abb. 2) ergraben. Im Frühjahr 2021⁵ konnten die Grabungsarbeiten fortgesetzt werden, dabei wurden eine annähernd parallel zum Badegebäude verlaufende Mauer und ein weiterer Hausgrundriss partiell freigelegt (Abb. 2). Nachfolgend soll sowohl ein Überblick über die dokumentierten Strukturen gegeben als auch eine Auswahl an Funden der Jahre 2019 und 2021 präsentiert werden. Eine Gesamtpublikation der Ergebnisse befindet sich aktuell in Vorbereitung.

2. Befunde aus den Grabungen 2019 und 2021

2.1 Die Gebäude C und D

Im Jahr 2019 konnten in Schnitt G zwei Gebäude, die bereits durch die Geophysikkampagne 2017 lokalisiert wurden⁶, weitgehend ausgegraben werden (Abb. 2, G u. 3). Es galt zu untersuchen, ob es sich bei den prospektierten Strukturen um ein oder zwei Gebäude handelt und wie diese(s) zeitlich einzuordnen sind. Der Grabungsschnitt wurde derart angelegt, dass beide Gebäude nahezu vollständig freigelegt werden konnten sowie ein Teil des Außenbereichs westlich von diesen. Die römischen Befunde kamen bereits unmittelbar unterhalb des Humus zu Tage und waren durch die jahrzehntelange landwirtschaftliche Nutzung der Flächen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Im nördlichen Bereich des Schnittes konnten zwei Außenmauern des Gebäudes C1 freigelegt werden, die in Kombination mit den Ergebnissen der geophysikalischen Messungen zu einem großen Bau von rund 320 m² ergänzt werden können. Die Mauern waren nur noch in den untersten Lagen des trocken gemauerten Fundaments erhalten. Diese waren in eine flächige Planierschicht eingebettet, die dazu diente ein ebenes Gelniveau zu schaffen. Es konnten keinerlei Hinweise auf eine Binnengliederung des Gebäudes festgestellt werden, vorstellbar wäre jedoch, dass diese in Holz ausgeführt waren und sich daher nicht erhalten haben.

Etwa 3 m südlich dieses Gebäudes konnten weitere Mauerzüge festgestellt werden, die zu Gebäude D gehören. Auch von diesem befanden sich nur zwei Außenmauern innerhalb der Grabungsfläche. Beide waren nur noch in den

² Nowotny 1900; Pircher 2018, 50 Abb. 9, A,51.

³ Pircher 2018, 55–62.

⁴ Es nahmen teil: Stephanie Braun (Unkel, D), Alexandra Geerling (Kalkar, D), Josef Grilz-Seger (Arnoldstein-Pöckau), Viktoria Moser (Salzburg), Daniel Pfeifer (Hattling), Martina Riegler (Götzis), Helga Ritzinger (Salzburg), Astrid Stollnberger (Bergheim) und Eva Thysel (Kirchberg).

⁵ Es nahmen teil: Johann Amlacher (Baldransdorf), Heinz Dörfler (Spittal an der Drau), Josef Grilz-Seger (Arnoldstein-Pöckau), Viktoria Moser (Salzburg), Martin Omann (Spittal an der Drau), Laura Pösendorfer (Graz), Helga Ritzinger (Salzburg), Rudolf Josef Schwarzenbacher (Kolbnitz), Astrid Stollnberger (Bergheim) und Beate Töffel (Spittal an der Drau).

⁶ Pircher 2018, 52–54.

Abb. 3: Grundrisse der Gebäude C1, C2 und D im Bereich von Schnitt G (strichlierte Linie). Die Ergänzungen im Norden und Osten basieren auf den Ergebnissen des Bodenradars von 2017. (Geodaten: KAGIS, Plan: J. Rabitsch).

untersten Fundamentlagen erhalten geblieben, verfügten aber im Gegensatz zu Gebäude C1 über ein Schalenmauerwerk. Von der südlichen Mauer hat sich mit Ausnahme eines kleinen Abschnittes lediglich die Mauerfüllung, bestehend aus kleinen Bruch- und Rollsteinen, erhalten. Mit Hilfe der Geophysik kann auch dieser Bau auf seine volle Größe von rund 290 m² rekonstruiert werden. Im östlichen Bereich des Gebäudes konnte ein Balkengraben festgestellt werden, der als Indiz der vormaligen Raumaufteilung im Inneren gesehen werden kann.

In einer späteren Baumaßnahme wurden die beiden Gebäude C1 und D zu einem einzigen, großen Bau, Gebäude C2, umgebaut. Im Zuge dessen wurden die westlichen Außenmauern der beiden Bauten miteinander verbunden, die vormalige nördliche Außenmauer von Gebäude D abgerissen und durch eine, vermutlich leicht nach Norden versetzte, Binnenmauer ersetzt sowie weitere Binnenmauern im südlichen Bereich (vormals D) eingezogen, wodurch fünf langrechteckige, gangartige Räume gebildet wurden. Die Mauern sind nur noch in den untersten Lagen des trocken gemauerten Fundaments erhalten, das aus lokalen Bruch- und Rollsteinen errichtet wurde. Die Mauerstärke fällt etwas geringer aus als die der Außenmauern. Denkbar wäre, dass es sich um die Fundamente von Fachwerken handelt. Das Gebäude wurde im Westen an der Außenseite mit einer etwa 1,30 m breiten Portikus versehen, von der noch drei Pfostengruben mit je etwa 0,50 m Durchmesser nachgewiesen werden konnten.

Da sich das zugehörige Gelniveau nicht erhalten hat und somit kein Fundamentmaterial der Nutzungsphase(n) vorliegt, erschwert sich die Interpretation der Gebäude. Aus den Planierschichten im Inneren, die im Zusammenhang mit dem Umbau der beiden Einzelbauten zu einem großen Gebäude stehen, konnten zahlreiche Funde geborgen werden. Dabei handelt es sich in erster Linie um Keramikfragmente, die von Koch- bzw. Vorratsgeschirr stammen. Es dürfte sich dabei um den Siedlungsmüll der ersten Bauphase handeln, weswegen für die Gebäude C1 und D einfache Wohnbauten anzunehmen sind. Für Gebäude C2 hingegen wird aufgrund der Raumaufteilung ein Lagerbau angenommen, wobei auch eine Kombination aus Wohn- und Lagerräumen vorstellbar ist⁷.

Auf der gesamten Grabungsfläche konnten zudem zahlreiche Hinweise auf eine frühere hölzerne Bebauung der Fläche festgestellt werden. Während sich im Bereich der späteren Steinbauten lediglich tiefe Gruben erhalten haben, konnten im Außenbereich westlich der Bauten C und D noch zahlreiche Gräben unterhalb des Begehungshorizonts nachgewiesen werden (Abb. 4). Diese erinnern in Form und Breite (rund 0,30 m) an Balkengräben. Da jedoch nur ein kleiner Ausschnitt freigelegt wurde, ist keine Rekonstruktion der Grundrisse möglich. Abgesehen von wenigen Keramikfragmenten erwiesen sich die Gräben als fundleer, wodurch sie nur über die Stratigraphie grob datiert werden können: Die Kulturschicht des Begehungshorizonts dürfte sich in etwa ab dem fortgeschrittenen 1. Jahrhundert gebildet haben, wonach die Gräben in das erste nachchristliche Jahrhundert zu setzen sein dürften. In der Grabung 2021 konnte in Schnitt M eine weitere derartige Grabenstruktur westlich des Badegebäudes A

⁷ Vgl. hierzu Traxler u. a. 2018, 123. Eine Interpretation wird nach Vorlage der archäobotanischen Untersuchungsergebnisse der am IPNA in Basel (CH) befindlichen Bodenproben möglich sein.

Abb. 4: Zwei der westlich der Gebäude C und D freigelegten Grabenstrukturen (Foto: St. Braun).

dokumentiert werden. Diese kam ebenso unterhalb des zu den Steingebäuden gehörenden Begehungshorizonts zum Vorschein, woraus sich schließen lässt, dass sich diese frühe Bebauung über weite Teile des Plateaus erstreckt hat.

2.2 Terrassen

Erste Hinweise auf eine antike landwirtschaftliche Tätigkeit im Bereich der römischen Siedlung konnten im Rahmen der zweiten Ausgrabungskampagne im Jahr 2019 erbracht werden (Abb. 2, 4): Unter einem massiven Schottergeschiebe – welches nach 1949⁸ durch den damaligen Grundbesitzer verursacht worden ist – wurden zwei anthropogen angelegte Terrassierungen, die durch einen Dammkörper getrennt waren, archäologisch untersucht (Abb. 5 und 6). Am Dammfuß befand sich eine Mulde, die zur Oberflächenentwässerung angelegt worden ist. Im Zusammenhang mit dieser Terrassenkonstruktion gewinnt ein noch im Gelände ersichtlicher, rund 80 m südwestlich von den archäologisch untersuchten Terrassierungen entfernt gelegener Graben an Bedeutung (Abb. 2, 2). Die Grabenstruktur verläuft westlich der Terrassen von Nordwest nach Südost und konnte bereits 2017 im Zuge der geophysikalischen Prospek-

⁸ Die Datierung basiert auf einer aus dem Schottergeschiebe geborgenen Dose NIVEA Creme, deren Design in die Jahre zwischen 1949 und 1955 datiert. Freundliche Mitteilung H. Lichner, Beiersdorf GmbH.

Abb. 5: Übersicht der Terrassen in Schnitt H (Foto: St. Braun, Layout: St. Pircher).

Abb. 6: Schematische Übersicht der Terrassenkonstruktion in Schnitt H.

tion aufgezeigt werden. Die Anlage der Terrassen und des Grabens/Kanals in der Römerzeit ist nicht gesichert. Die Begehung des Areals in römischer Zeit kann jedoch anhand von einzelnen Funden, wie etwa dem Kopf einer kräftig profilierten Fibel Almgren 68 angenommen werden. Der angesprochene Kanal diente bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts zur Entwässerung des im Kohlergraben befindlichen Bachlaufs (Abb. 2, 1)⁹. Der Bach trat sowohl

⁹ Freundlicher Hinweis von Kurt Scheuch sen., Rudi Fian und Margarethe Biedner (alle drei Mühlendorf).

während der im Frühjahr einsetzenden Schneeschmelze als auch bei Unwettern regelmäßig über die Ufer. Nach dem letzten Hochwasser 1966 wurden die Möll und ihre Zubringer verbaut (Abb. 2, 3)¹⁰, wodurch der Kanal seinen präventiven Charakter verlor.

2.3 Badegebäude (Gebäude A)

Im Fokus der archäologischen Feldforschungen 2021 standen Fragestellungen bzgl. des (Ab-)Wassermanagements des Römerbades, weshalb sechs Grabungsschnitte rund um Gebäude A angelegt wurden (Abb. 2). Zudem sollte den Fragen nachgegangen werden, ob entlang der Plateaukante in römischer Zeit eine Terrassierungs- bzw. Hangsicherungsmauer errichtet worden war und ob sich durch die Siedlung verlaufende Wege feststellen lassen.

2.3.1 Schnitt J

Der Nachweis einer Hangbefestigung konnte in Sondage J (Abb. 2, J) nicht erbracht werden. Möglicherweise ist eine derartige Konstruktion im Laufe der nachantiken Jahrhunderte durch Erosion der Abhangkante zerstört oder während der antiken Besiedelung als nicht notwendig erachtet worden.

Ungefähr in der Mitte von Schnitt J konnte eine NO-SW gerichtete, 9,80 m lange und 0,58–0,78 m breite Fundamentierung, Mauer M34, archäologisch untersucht werden (Abb. 7, M34). Rund 2,10 m vom nordwestlichen Mauerende entfernt wird eine differenzierte Mauertechnik ersichtlich: Im Gegensatz zum südwestlichen Mauerabschnitt (Abb. 7, J1), der als lagenhaft verlegtes Bruchstein- und Rollsteinmauerwerk ausgeführt wurde, ist der nordöstliche Mauerbereich (Abb. 7, J2) als Schalenmauerwerk errichtet worden. Zudem lässt sich eine Veränderung der Mauercharakteristik auch anhand der untersten Fundamentlagen von J1 und J2 nachvollziehen: Im Abschnitt J1 bildeten Bruch- und Rollsteine (Steinquerschnitt im Mittel $0,08 \times 0,10$ m), mit der Längsorientierung zum Mauerkerne hin, die unterste Mauerlage (Abb. 8). Diese fehlt bei J2 (Abb. 9). Darüber konnten noch mindestens zwei längsorientierte Lagen Bruch- und Rollsteine ($0,18\text{--}0,25 \times 0,14\text{--}0,17 \times 0,12\text{--}0,15$ m) dokumentiert werden.

Das NO-Ende des Trockenmauerwerks endet rund 4,70 m vor der Plateaukante und ist an dieser Stelle gestört, was durch den unregelmäßigen Mauerabschluss offenbar wird. Dies könnte einerseits auf die landwirtschaftliche Nutzung des Geländes, andererseits auf die bereits angesprochene Erosion im Bereich der Abhangkante zurückzuführen sein.

Weitere antike Schichten bzw. Strukturen wurden in Schnitt J nicht festgestellt. Sowohl westlich als auch östlich von J1/2 befand sich unter einer mit Mauerversturz durchmischten humosen Schicht bereits der anstehende Boden.

¹⁰ Springer 2015, 112.

Abb. 7: Verlauf der Mauer M34 in Schnitt J (Foto: A. Stollnberger, Plan: St. Pircher).

Abb. 8: Ansicht von Mauer M34, Abschnitt J1, Blickrichtung Nordwesten (Foto: St. Pircher).

Abb. 9: Ansicht von Mauer M34, Abschnitt J2, Blickrichtung Nordwesten (Foto: St. Pircher).

2.3.2 Schnitt N

Die Fortsetzung von M34 konnte in Sondage N (Abb. 2, N) auf einer Länge von 5,43 m und einer Breite von 0,58 m nachvollzogen werden. Der Erhaltungszustand von M34 differiert in Fläche N stark: In der NO-Ecke des Schnittes wurden sechs Lagen mit einer erhaltenen Höhe von rund 0,65 m dokumentiert bzw. war am südwestlichen Ende der Mauer nur noch die unterste Fundamentlage ersichtlich. In ihrer Orientierung verläuft M34 beinahe parallel zum Badegebäude, dessen nordwestliche Außenwand (N3) in der SO-Ecke der Untersuchungsfläche (Abb. 10, N3) aufgezeigt werden konnte. Sowohl an M34 als auch an N3 anstoßend wurde ein 0,15–0,20 m starker, antiker Nutzungshorizont (N4) festgestellt (Abb. 10, N4), der mindestens bis in die erste Hälfte des 3. Jhs. n. Chr. begangen worden ist (siehe Fundauswahl). Westlich von M34 war N4 nicht feststellbar. Hier kam unterhalb der mit vielen Bruchsteinen durchzogenen Schicht N2 (Abb. 10, N2) sogleich der anstehende Boden (Abb. 10, N7) zum Vorschein. Als einziger Befund in diesem Bereich kann ein potentieller Graben angesprochen werden (Abb. 10, N6), der möglicherweise parallel zu M34 verlaufen ist.

Zudem zielten die archäologischen Untersuchungen in Schnitt N darauf ab, das von Nowotny postulierte Ende des unter dem Frigidarium herausführenden Abwasserkanals zu verifizieren¹¹. Die 1898 angelegte Sondage zeichnete sich

Abb. 10: Übersicht der Befunde in Sondage N (Foto u. Plan: St. Pircher).

¹¹ Nowotny 1900, 134.

Abb. 11: Ansicht des 1898 angelegten Schnittes im Bereich des Kanals (Foto: St. Pircher).

Abb. 12: Detailaufnahme der Kanalssole von N5 (Foto: St. Pircher).

deutlich im S-Profil von Fläche N ab (Abb. 11). Die Vermutung Nowotnys, dass der Kanal in diesem Bereich nordwestlich außerhalb des Badegebäudes endete, kann aufgrund der Grabungsergebnisse von 2021 nicht bestätigt werden. Der durch N2 gestörte Kanal N5 ist unmittelbar am S-Profil durch mehrere Ziegel (Lateres, Tegulae, Tubulifragmente und einen Gewölbeziegel) nachweisbar (Abb. 10). Der weitere Verlauf wird einerseits durch einen halbmondförmigen flachen Stein, andererseits durch eine leicht humose sandige, rötlich gefärbte

Abb. 13: Übersicht der Befunde unter dem Gelniveau N4 sowie dem jüngeren Kanal N5 in Schnitt N (Foto u. Plan: St. Pircher).

Schicht (Abb. 12) ersichtlich. Diese sandige Schicht kann als Rest der Kanalsohle von N5 angesprochen werden¹². Es handelt sich bei N5 nicht um den einzigen Kanal in diesem Bereich, wie eine aus Stein errichtete zweite Kanalrinne (Abb. 13, N8) unterhalb von N5 offenbart. Auch dieser Kanal setzt sich so wie N5 in nördlicher Richtung weiter fort. Eine Fortsetzung beider Kanäle konnte in Schnitt J nicht beobachtet werden.

Zu den ältesten Befunden in Sondage N zählt eine Grube (Abb. 13, N9), die sich unterhalb des Nutzungshorizontes N4 befand.

2.3.3 Schnitte i, K und M

Die unmittelbar westlich der Schnitte J und N befindliche Sondage i (Abb. 2, i) erstreckte sich über die gesamte Flurbreite und wurde angelegt, um mögliche Wegverbindungen in der antiken Ansiedlung aufzuzeigen. Nachgewiesen werden konnte nur ein einfacher, in die Siedlung führender Weg, der sich durch ein lehmiges Schichtpaket auf dem gewachsenen Boden abzeichnet. Dieses unterscheidet sich vom anstehenden Boden vor allem durch den hohen Lehmanteil, die geringe Anzahl an Steinen sowie die vereinzelt vorkommenden

¹² Willmitzer 2017, 104. Ähnliche Beschreibungen der Kanalsohle lassen sich beispielsweise in der Colonia Ulpia Traiana (Xanten) nachvollziehen.

Holzkohleflitter. Verlängert man den Verlauf dieses Schichtpaktes nach Nordosten, so läuft es direkt auf den auf das Plateau führenden Römerweg zu, der noch heute begehbar ist. Simultan zur Situation westlich von M34 in Schnitt N war in der gesamten Sondage i kein antikes Nutzungsniveau ersichtlich. Unmittelbar unter dem Humus konnte nur der anstehende Boden dokumentiert werden.

Zur Überprüfung des Erhaltungszustandes von Raum F wurde Schnitt K (Abb. 2, K) angelegt. Der Erstausgräber Nowotny beschreibt, dass hier kein Mauerwerk mehr vorhanden war. Diese Beobachtung konnte durch die Grabungsarbeiten 2021 bestätigt werden.

Fläche M wurde zwischen den beiden Apsiden des Römerbades (Abb. 2, M) angelegt. In ihr konnten zwei antike Nutzungshorizonte und eine darunter befindliche, ältere Grube dokumentiert werden.

2.3.4 Interpretation der Mauer M34 anhand der Grabungsbefunde in den Schnitten i, J und N

Anhand der dokumentierten Befunde in den Flächen i, J und N wird ersichtlich, dass es sich bei der Mauerfundamentierung M34 um eine Trennung des in der Antike besiedelten Gebietes nordwestlich des Badegebäudes von der unbesiedelten Fläche handelte. Verdeutlicht wird dieser Umstand vor allem durch das Nutzungsniveau N4 in Schnitt N (Abb. 10, N4), welches lediglich östlich von M34 vorhanden war und westlich davon nicht nachgewiesen werden konnte. Auch auf der gesamten Untersuchungsfläche i konnte keine Fortsetzung der Schicht N4 erbracht werden. Ein weiterer Grund für diese räumliche Aufteilung könnte die Position des Badegebäudes per se gewesen sein: Bei dem Römerbad handelte es sich nicht nur um einen Ort der Entspannung und Erholung, sondern auch um einen Repräsentativbau. Um den repräsentativen Charakter des Badegebäudes gewährleisten zu können, waren die Wahl des Standortes und in weiterer Folge dessen Sichtbarkeit von großer Bedeutung. Aufgrund seiner Position nahe der Abhangkante leicht erhöht über dem Fluss Möll kann davon ausgegangen werden, dass das Badegebäude sowohl von Süden als auch von Osten gut sichtbar gewesen ist. Lediglich der Blick von Norden hätte bei entsprechender Bebauung im nordwestlichen Vorfeld des Bades zu einer Einschränkung des Sichtfeldes geführt. In diesem Zusammenhang dürfte die am nordwestlichen Ende der Haselangerwiese befindliche Zugangssituation zur Siedlung (Abb. 2, 5) eine wichtige Rolle gespielt haben. Mit der räumlichen Separation M34, zwischen unbebautem und bebautem Areal, konnte das Badegebäude beim Betreten des Siedlungsgeländes als erstes Haus wahrgenommen werden und erfüllte dadurch seinen Zweck als Repräsentativbau.

2.4 Gebäude H

Im Jahr 2021 konnte in Schnitt L ein bis dato unbekanntes Gebäude entdeckt und Teile davon freigelegt werden (Abb. 14). Es befindet sich südlich des

Abb. 14: Überblick über die in der Erweiterung von Schnitt L freigelegten Mauerzüge des Gebäudes H (Foto: A. Stollnberger).

Badegebäudes und entspricht in seiner Orientierung den Gebäuden B–F¹³. Dass dieser Bau in den Ergebnissen der Geophysik nicht aufscheint, ist vor allem der massiven Überlagerung von humosem Material geschuldet, das im Zuge des Baus des am westlichen Rand des Siedlungsplateaus befindlichen Kanals (Abb. 2, 3) für die Wasserkraftwerkgruppe Malta-Reißbeck in den 1970er Jahren hier abgelagert wurde. Dieses umgelagerte, humose Material weist im Bereich von Gebäude H mit rund 1,50 m eine größere Mächtigkeit auf als etwa beim Badegebäude A, wo eine verhältnismäßig geringe Überdeckung von 0,70 m feststellbar war¹⁴. Dies ist mitunter mit einer natürlichen Geländekante in Verbindung zu bringen: Im

¹³ Vergleiche hierzu Pircher 2018, 50 Abb. 9.

¹⁴ Pircher / Rabitsch 2018b, 147.

Abb. 15: 1 Tetrachme (Silber), 2 Severischer Denar (Silber), 3–4 Fibeln Typ Hrušica (Bronze), 5 Kniefibel Jobst 13b (Bronze), 6 Fingerring (Bronze). (Fotos: 1, 3–6 J. Rabitsch, 2 St. Pircher).

Bereich der nördlichen Außenmauer von Gebäude H ist eine Geländestufe von rund 0,90 m feststellbar. Mit der Ablagerung des Aushubmaterials wurde diese Kante im modernen Gelände ausgeglichen, was zu einer massiven Überlagerung der römischen Gebäudestrukturen führte.

Die antike Bevölkerung machte sich diese natürliche Geländekante zu Nutze, indem sie die nördliche Außenmauer des Gebäudes direkt an diese anstellte und etwaige Unebenheiten an der Rückseite mit kleinem Steinmaterial auffüllte. Aufgrund des geringen freigelegten Ausschnittes der Strukturen in diesem Bereich kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dieser Mauer ursprünglich um eine Terrassierungsmauer gehandelt hat, an die ein Gebäude gesetzt wurde. Ob es sich um einen alleinstehenden Bau an der Hangkante handelte, muss nach derzeitigem Kenntnisstand offen bleiben. Von diesem Bau konnten vier Mauerzüge – die Nordmauer weist eine klare Baufuge und einen leichten Versatz auf, weswegen sie in zwei separate Teile getrennt werden kann – angeschnitten werden, die eine Grundfläche von mindestens 22 m² für Gebäude H vorgeben. Da sich jedoch alle Mauern außerhalb der Grabungsfläche fortsetzten und somit keine auf ihrer vollen Länge freigelegt wurde, können keine Aussagen zu Größe und Ausdehnung des Gebäudes getätigt werden. Die Mauern sind trocken und lagig aufgeschichtet und nur noch im Fundamentbereich erhalten. Als Baumaterial wurden lokale Bruch- und Rollsteine verwendet. Es konnte weder ein zugehöriges Bodenniveau noch eine kontemporäre Kulturschicht festgestellt werden, weswegen Funktion und Datierung des Gebäudes ungeklärt bleiben. Die eher prominente Lage in unmittelbarer Nähe des Badegebäudes lässt jedoch ein Wohngebäude vermuten. Das Fundmaterial in den Versturz- bzw. Planierschichten verweist in die römische Kaiserzeit.

3. Fundauswahl

Zu den wichtigsten Neufunden der Grabungen 2019 und 2021 gehört unter anderem eine silberne Tetradrachme des Fürsten Nemet, die in die Zeit von etwa 90–15 v. Chr. datiert und noch in frühkaiserzeitlichen Kontexten vorkommt (Abb. 15, 1). Diese Münze stellt bis dato den ältesten Fund aus dem Siedlungsareal dar¹⁵. Für die Chronologie dieser ebenfalls von Bedeutung sind die beiden Fibeln vom Typ Hrušica (Abb. 15, 3–4), die als Streufunde aus dem Humus geborgen werden konnten. Trotz ihres fehlenden stratigraphischen Zusammenhangs sind sie von großer Relevanz, da sie die spätesten römischen Funde aus Mühldorf darstellen. Sie bezeugen die antike Nutzung der Haselangerwiese bis in das 4. Jahrhundert hinein¹⁶. Aus einer Kulturschicht im Außenbereich, die in Schnitt M freigelegt wurde, stammt eine Kniefibel vom Typ Jobst 13B, mit großer rechteckiger, an der Rückseite mehrfach ausgesparter Kopfplatte (Abb. 15, 5). Die Kopfplatte weist entlang ihrer Konturen mehrere Bahnen Wolfszahn Dekor

¹⁵ Bei den bei Pircher 2020 vorgestellten Münzen und Fibeln, die mitunter eine eisenzeitliche Zeitstellung aufweisen, handelt es sich um Oberflächenfunde, die am Hang westlich oberhalb des Siedlungsplateaus gefunden wurden.

¹⁶ Höck 2008, 56.

auf. Dieser Fibeltyp kommt in etwa ab der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts auf und findet sich noch in Kontexten des 3. Jahrhunderts¹⁷.

Als weiterer bemerkenswerter Streufund ist ein Fingerring aus Buntmetall mit starker Überhöhung des Mittelstücks und floralem Dekor an den Seiten zu erwähnen (Abb. 15, 6). Das Mittelstück weist keine Einlage auf, sondern besteht aus vollgegossener Bronze. Vergleichbare Exemplare können bereits in augusteischen Kontexten aufkommen, wie etwa ein Exemplar vom Magdalensberg¹⁸.

Exemplarisch für die zahlreichen Keramikfragmente sollen an dieser Stelle die bestimmbareren Randfragmente aus Schicht N4 aus Sondage N vorgestellt werden: Zur Terra Sigillata (TS) zählen ein halbkugeliger Teller mit glattem Rand vom Typ Drag. 32 und eine Schüssel Drag. 37. Der TS-Teller (Abb. 16, 1) ist hart gebrannt und weist einen orange-braunen Überzug mit einem orange-braunen, fein gemagerten Scherben (Munsell 2.5YR 5/8) auf. Die Scherbenstruktur kann im Bruch als rau beschrieben werden und zeigt nur vereinzelte weiße Einschlüsse (ca. 5 %) sowie vereinzelte Poren (in etwa 2,5–5 %). Nach der von S. Radbauer angewandten Methodik zur Bestimmung von TS-Produktionsstätten anhand von Scherbenklassifizierung könnte es sich hierbei um ein Erzeugnis einer ostgallischen Werkstatt handeln¹⁹. Produziert wurden diese Teller ungefähr ab der Mitte des 2. bis um die Mitte des 3. Jahrhunderts²⁰. Der schlecht erhaltene braunrote Überzug des Randfragments der Schüssel Drag. 37 (Abb. 16, 2) sowie der Scherben sind insgesamt betrachtet schlecht gebrannt. Der lachs-braune, leicht raue Scherben besitzt einen Porenanteil von in etwa 5 %. Es dürfte sich um ein Erzeugnis einer germanischen bzw. rätischen Werkstatt handeln.

Ein aus den nordgallischen bzw. rheinischen Provinzen stammendes Wandfragment eines Faltenbechers Nied. 33 (Abb. 16, 3) mit horizontalem Kerbschnittdekor kann dem importierten Tafelgeschirr zugerechnet werden²¹. Der Überzug des Trinkgefäßes ist schwarz-braun und metallisierend-glänzend. Das hart gebrannte Gefäß besitzt einen hellgrauen, fein gemagerten Scherben.

Um einen Vertreter des lokal hergestellten Tafelgeschirrs handelt es sich bei einer fragmentarisch erhaltenen, reduzierend gebrannten Kragenschüssel (Abb. 16, 4). Der Scherben entspricht den makroskopischen Beschreibungen des von Ch. Gugl und R. Sauer definierten Scherbentyps A3²². Dekoriert war die Kragenschüssel mit Rillen und horizontalen Kerbbändern: Unter dem leicht auskragenden Rand befindet sich eine horizontale Doppelrinne unter welcher ein Kerbbanddekor nur mehr schlecht zu sehen ist. Mit einem zweiten Kerbband wurde der Kragen zwischen Wandung und dem sich konisch verengenden Gefäßboden versehen. Unmittelbar unterhalb dieses Kragens sowie in einem Abstand von rund 2,5 cm befinden sich die dritte und vierte Kerbdekorzone. Auf der Gefäßinnenseite sind zwei weitere horizontale Kerbverzierungen zu sehen. Verbreitet waren Schüsseln dieser Machart nach Gugl und Sauer von

¹⁷ Gugl 1995, 35.

¹⁸ Deimel 1987, 65; Taf. 46,15.

¹⁹ Radbauer 2003, 58; Radbauer 2017, 315–316.

²⁰ Düerkop 2007, 112–113.

²¹ Vilvorder 2010, 357–358.

²² Gugl / Sauer 1998, 234.

Abb. 16: Keramik aus Schicht N4 (Sondage N): 1 TS-Teller Drag. 32, 2 TS-Schüssel Drag. 37, 3 Wandfragment eines Feinkeramikbechers Niederbieber 32/33, 4 Schrägrandschüssel, 5 Deckelfragment, 6–8 Rauwandige Randfragmente des Typs Auer X. (Zeichnungen und Fotos: St. Pircher).

severischer Zeit bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts vor allem im südwestnorischen Raum²³.

Der glattwandigen, helltonigen Ware kann eine oxidierend gebrannte Randscherbe eines Deckels zugeordnet werden (Abb. 16, 5), der auf seiner Innenseite geglättet ist und Spuren von Hitze einwirkung aufweist.

Zur rauwandigen Ware zählen drei Randfragmente (Abb. 16, 6–8) von in Mischatmosphäre gebrannten Töpfen mit nach außen dreieckig verdicktem, leicht unterschrittenem Rand. M. Auer ordnet die Randbeschreibung seinem Typ X zu²⁴. Eine Differenzierung in einen der von Auer definierten Subtypen ist nicht möglich, da keinerlei Angaben über die Art des Dekors beider Töpfe gemacht werden können. Den Datierungsrahmen gibt der Autor von der ersten Hälfte des 1. bis ans Ende des 3. Jahrhunderts an²⁵.

²³ Gugl / Sauer 1998, 216; 226 Abb. 6. – Zur Datierung in severischer Zeit vgl. Gugl 2000, 245 Taf. 40,47; Gugl 2000, 257 Taf. 46,6;

²⁴ Auer 2019, 71–72.

²⁵ Auer 2019, 75–76.

Anhand der keramischen Funde zeigt sich, dass das Gelniveau N4 in Schnitt N mindestens bis in die zweite Hälfte des 3. Jahrhunderts begangen worden ist.

4. Ein erstes Zwischenergebnis

Abschließend bleibt die Frage nach dem Charakter der Siedlung bzw. deren wirtschaftlicher Ausrichtung. Auf den ersten Blick lassen die auf der Haselangerwiese dokumentierten Gebäudestrukturen an einen römischen Gutshof denken. Derartige Siedlungen befinden sich im unmittelbaren Umfeld von Mühldorf, beispielsweise in Penk, rund 8,5 km nordwestlich von Mühldorf gelegen²⁶ sowie südöstlich in Pusarnitz (ca. 3,5 km entfernt) und möglicherweise in Metnitz (ungefähr 2,5 km entfernt)²⁷. Für eine Interpretation als römischer Gutshof spricht in erster Linie die Badeanlage. Derartige Gebäude mit ähnlichem Grundriss bzw. oftmals nur leicht differierender sowie adaptierter Raumanordnung finden sich in mehreren Villae rusticae in Nordwest-Noricum: Kemeting, Au, Hof Elsenwang, Salzburg Loig, Salzburg Morzg, Altheim Weirading und Weyregg²⁸. Erwähnenswert in dieser Reihe ist auch das Balneum der römischen Raststation von Immurium-Moosham²⁹, dessen Grundriss jenem in Mühldorf stark ähnelt. Eine Funktion der Ansiedlung in Mühldorf als Straßenstation kann aufgrund ihrer Lage abseits der römischen Straße ins Mölltal ausgeschlossen werden³⁰. Auch für Gebäude C/D gibt es wie bereits erwähnt eine mögliche Parallele im nordwestnorischen Gutshof bei St. Georgen im Attergau. Vergleichbare Bauten finden sich auch in Schlatt-Breitenschützing sowie in Neumarkt-Pfongau³¹. Gebäude B betreffend sind vor allem Vergleiche aus den südostnorischen Vici in Saaz und in Kalsdorf bei Graz bekannt³². Doch wäre für Gebäude B eine Funktion als Wohnhaus für einen Villicus durchaus denkbar. Aufgrund der kargen Böden rund um Mühldorf und der Lage der Ansiedlung auf der Tal-schattseite ist eine rein auf Ackerbau ausgerichtete Siedlungsstruktur nur schwer vorstellbar³³. Vielmehr dürfte es sich bei den auf der Flur Haselanger festgestellten Bauten um eine vicinale Siedlungsstruktur gehandelt haben. Als Exemplum für ein in einem Vicus festgestelltes Bad kann der in etwa 300 m südlich der Villa rustica von Reinheim (D) situierte Vicus von Bliesbruck (F) angeführt werden³⁴. Die als Straßenvicus angelegte Siedlung erreichte im 2. und 3. Jahrhundert mit öffentlichen Thermen und einer Marktbasilika sowie einem Handwerkerviertel kleinstadtähnliche Dimensionen³⁵. Hinweise auf ein ähnlich dicht besiedeltes

²⁶ Dolenz 1968, 179–183.

²⁷ Pircher / Rabitsch 2020, 118–121.

²⁸ Traxler / Kastler 2010, 10–12; Kastler / Traxler 2012a, 135 Abb. 2.2–2.4, 138 Abb. 4.1–4.3; Kastler / Traxler 2012b, 330 Abb. 3.2–3.5, 331 Abb. 4. 6; Traxler u. a. 2021, 475 Abb. 7, 481 Abb. 20.1–4.

²⁹ Fleischer / Moucka-Weitzel 1998, 21 Abb. 13,22–27.

³⁰ Zum Verlauf der römischen Straße ins Mölltal siehe Pircher 2018, 40–44; Pircher / Rabitsch 2018a, 102.

³¹ Traxler u. a. 2018; Kastler u. a. 2020, 69, 71, Abb. 16,10; Imre u. a. 2018, 216–220, 233 Abb. 8, 234 Abb. 9–10.

³² Sedlmayr / Tiefengraber 2006, 32–36; Lohner-Urban 2009, 85–86, 95–98.

³³ Pircher / Rabitsch 2020, 111 Abb. 2.

³⁴ Petit / Deru 2005, 67–88; Petit 2005, 90.

³⁵ Stinsky 2016, 8–9; 93.

Gebiet sind in Mühldorf zwar gegeben³⁶, ob die bebauten Strukturen tatsächlich als ähnlich ausgeprägt wie im Vicus von Bliesbruck (F) angesehen werden dürfen, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Einer der Gründe für die Wahl des Siedlungsplatzes auf der Haselangerwiese dürften die Edelmetallvorkommen des Berges Salzkofel gewesen sein, an dessen Nordhang sich die Fundstelle befindet³⁷. In diesem Zusammenhang sind zwei in der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts verfasste Urkunden aus dem Bergwerksbezirk von Vipasca (Aljustrel, P) von besonderem Interesse: Darin waren einerseits Rechte und Pflichten der Conductores bzgl. die entsprechenden Pachten aufgelistet, andererseits geht aus dem Rechtsdokument hervor, dass es in Vipasca ein Forum, Schulen, Läden, Werkstätten sowie ein Badehaus gegeben haben muss³⁸. In der Verordnung bzgl. des Pächters des Balineus sind auch die Eintrittspreise mit einem halben As für Männer und einem As für Frauen geregelt. Für Freigelassene und Sklaven des Kaisers, die im Dienst des Prokurators standen, war der Eintritt in das Bad frei. Auch Soldaten und Kinder mussten kein Eintrittsgeld entrichten³⁹. Anhand dieser Angaben lässt sich ableiten, dass das Bad im Bergwerksbezirk von Vipasca eine entsprechende Größe besessen haben muss. Diese These war nicht mit den archäologischen Befunden in Aljustrel verifizierbar, da der Erhaltungszustand der römischen Gebäude von den Ausgräbern als ruinös beschrieben wird⁴⁰. Eine ähnliche Regelung ist für das Gebiet der Kreuzeckgruppe, zu welcher der Salzkofel gehört, vorstellbar. Demnach handelte es sich bei der Siedlung in Mühldorf wohl um einen im Kontext zur römischen Bergwerkstätigkeit in Oberkärnten stehenden Vicus, dessen Badegebäude den Bewohnern der Ansiedlung auf der Haselangerwiese zur Verfügung gestellt worden ist.

Weitere Nachforschungen auf der Flur Haselanger hinsichtlich Siedlungszeitraum sowie -charakteristik sind unumgänglich, da bis dato lediglich 6 % des besiedelten Areals archäologisch untersucht werden konnten.

Zudem kann festgehalten werden, dass aufgrund der seit 2017 initiierten archäologischen Forschungstätigkeit im Gemeindegebiet von Mühldorf das Interesse innerhalb der Bevölkerung an der eigenen antiken Vergangenheit immens gesteigert werden konnte. Aus diesem Grund realisiert die Gemeinde Mühldorf aktuell die Errichtung von drei archäologischen Lehrpfaden sowie eine Dauerausstellung zur keltisch-römischen Geschichte von Mühldorf.

Literaturverzeichnis

Auer 2019

M. Auer, Municipium Claudium Aguntum. Keramikregionen als Interaktionsräume. Eine westnordische Perspektive. Ager Aguntinus 2 (Wiesbaden 2019).

Deimel 1987

M. Deimel, Die Bronzekleinfunde vom Magdalensberg. Arch. Forsch. Grabungen Magdalensberg 9 = Kärntner Museumsschr. 71 (Klagenfurt 1987).

³⁶ Pircher 2018, 48–55.

³⁷ Pircher 2018, 46–48. Zum neuzeitlichen Silberbergbau zuletzt bei Pichler 2020, 156–191.

³⁸ Flach 1979, 405–413.

³⁹ Flach 1979, 411.

⁴⁰ Schattner 1998, 188–189.

- Dolenz 1968
H. Dolenz, Neue Hinweise auf römerzeitliche Siedlungen in Oberkärnten. *Carinthia I* 158, 1968, 177–186.
- Düerkop 2007
A. Düerkop, Die glatte Terra Sigillata. In: Th. Fischer (Hrsg.), *Die Terra Sigillata im römischen Flottenlager an der Alteburg in Köln. Das Fundmaterial der Ausgrabung 1998*. *Kölner Stud. Arch. Röm. Provinzen* 9 (Köln 2007) 13–419.
- Flach 1979
D. Flach, Die Bergwerksordnungen von Vipasca. *Chiron* 9, 1979, 399–448.
- Fleischer / Moucka-Weitzel 1998
R. Fleischer / V. Moucka-Weitzel, Die römische Straßenstation Immurium-Moosham im Salzburger Lungau. *Arch. Salzburg* 4 (Salzburg 1998).
- Gugl 1995
Ch. Gugl, *Die römischen Fibeln aus Virunum* (Klagenfurt 1995).
- Gugl 2000
Ch. Gugl, *Archäologische Forschungen in Teurnia. Die Ausgrabungen in den Wohnterrassen 1971–1978. Die latènezeitlichen Funde vom Holzer Berg*. *Sonderschr. Österreichischen Arch. Inst.* 33 (Wien 2000).
- Gugl / Sauer 1998
Ch. Gugl / R. Sauer, *Mittelkaiserzeitliche Feinkeramik aus den Wohnterrassen von Teurnia – St. Peter in Holz, Kärnten*. *Fundber. Österreich* 37, 1998, 213–244.
- Höck 2008
A. Höck, *Considerazioni sulle fibule tardoromane del tipo Hrušica*. In: M. Buora / St. Seidel (Hrsg.), *Fibule antiche del Friuli*. *Cat. Monogr. Arch. Civici Musei di Udine* 9 (Rom 2008), 55–61.
- Imre u. a. 2018
D. Imre / R. Kastler / F. Lang, *Der römische Gutshof von Neumarkt-Pfongau I (Land Salzburg, Flachgau). Überlegungen zu den Gebädefunktionen*. In: G. Schörner / K. Meinecke (Hrsg.), *Akten des 16. Österreichischen Archäologentages am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien vom 25. bis 27. Februar 2016*. (Wien 2018) 213–235.
- Kastler / Traxler 2012a
R. Kastler / St. Traxler, *Römische Bäder in Nordwest-Noricum. Altgrabungen, neue Forschungen, typologische Aspekte*. In: *SPA SANITAS PER AQUAM. Tagungsband des Internationalen Frontinus-Symposiums zur Technik- und Kulturgeschichte der antiken Thermen*. Aachen, 18.–22. März 2009. *BABESCH Suppl.* 21 (Leuven – Paris – Walepole 2012) 131–145.
- Kastler / Traxler 2012b
R. Kastler / St. Traxler, *Große Villenbäder in Nord-Westnoricum. Neue Rauminterpretationen für Salzburg Loig und Altheim-Weirading*. In: C. Reinholdt / W. Wohlmayer (Hrsg.), *Akten des 13. Österreichischen Archäologentages. Klassische und Frühägäische Archäologie*, Paris-Lodron-Universität Salzburg vom 25.–27. Februar 2010 (Wien 2012) 317–323.
- Kastler u. a. 2020
R. Kastler / St. Traxler / F. Lang, *Villa und/oder Straßenstation. Neumarkt Pfongau II (Salzburg) und Schlatt Breitenschützing (Oberösterreich) – zwei Fallbeispiele an der Straßentrasse von Iuvavum nach Ovilavis*. In: L. Formato / E. Krieger / F. Lang / S. Roth / St. Traxler / A. Wyss, *Römische Landwirtschaft. Beiträge der AG Römerzeit auf der Verbandstagung des WSWA und MOVA*, Würzburg, 1.–2. April 2019. *ArcheoPlus* 12 (Salzburg 2020) 53–98.
- Lohner-Urban 2009
U. Lohner-Urban, *Untersuchungen im römerzeitlichen Vicus von Kalsdorf bei Graz. Ergebnisse der Ausgrabungen auf Parzelle 421/1, Baubefund und ausgewählte Kleinfunde*. *Veröff. Inst. Arch. Karl-Franzens-Universität Graz* 9 = *Forsch. gesch. Landeskunde Steiermark* 9 (Wien 2009).
- Nowotny 1900
E. Nowotny, *Ein römisches Bad zu Mühlendorf im Möllthale*. *Carinthia I* 90, 1900, 125–162.
- Petit 2005
J.-P. Petit, *Les quartiers artisanaux et commerciaux*. In: J.-P. Petit, *Bliesbruck – Rheinheim. Celtes et Gallo-Romains en Moselle et en Sarre* (Paris 2005) 89–140.
- Petit / Deru 2005
J.-P. Petit / X. Deru, *Au coe de la ville, des thermes publics*. In: J.-P. Petit, *Bliesbruck – Rheinheim. Celtes et Gallo-Romains en Moselle et en Sarre* (Paris 2005) 67–88.
- Pichler 2020
A. Pichler, *Streifenzug durch die Edelmetallbergbaue Kärntens. Besonderheiten und Details (Viktring 2020)*.
- Pircher 2018
St. Pircher, *Wo ein Bad, da auch eine Siedlung. Vorbericht zur ersten Ausgrabungskampagne in der vorrömischen/römischen Ansiedlung auf der Haselangerwiese in Mühlendorf im Mölltal*. *Carinthia I* 208, 2018, 39–65.

- Pircher 2020
St. Pircher, Die Oberflächenfunde aus Mühldorf im Mölltal. Neues Licht auf eine altbekannte Fundstelle zwischen Aguntum und Teurnia. In: L. Berger / L. Huber / F. Lang / J. Weilhartner (Hrsg.), Akten des 17. Österreichischen Archäologentages am Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg vom 26. bis 28. Februar 2018. *ArchaeoPlus* 11 (Salzburg 2020) 397–409.
- Pircher / Rabitsch 2018a
St. Pircher / J. Rabitsch, Ein Weg durch das obere Drautal. Überlegungen anhand eines Meilensteinfundes in Sachsenburg (Kärnten). *Röm. Österreich* 41, 2018, 95–107.
- Pircher / Rabitsch 2018b
St. Pircher / J. Rabitsch, KG Mühldorf, OG Mühldorf, Fundber. *Österreich* 57, 2018 (2020), 147–148.
- Pircher / Rabitsch 2020
St. Pircher / J. Rabitsch, Warum hier wohnen? Zur Ressourcennutzung und Landwirtschaft am Zusammenfluss von Möll und Drau. In: L. Formato / E. Krieger / F. Lang / S. Roth / St. Traxler / A. Wyss, Römische Landwirtschaft. Beiträge der AG Römerzeit auf der Verbandstagung des WSWA und MOVA, Würzburg, 1.–2. April 2019. *ArcheoPlus* 12 (Salzburg 2020) 109–125.
- Radbauer 2003
S. Radbauer, Produktionszuweisung bei Terra Sigillata durch Scherbenklassifizierung. In: B. Liesen / U. Brandl (Hrsg.), Römische Keramik. Herstellung und Handel. *Kolloquium Xanten*, 15.–17. 6. 2000. *Xantener Ber.* 13 (Mainz am Rhein 2003) 41–75.
- Radbauer 2017
S. Radbauer, Herkunftsbestimmung von Terra Sigillata-Funden. In: B. Cech (Hrsg.), Die Produktion von Ferrum Noricum am Hüttenberger Erzberg. Die Ergebnisse der interdisziplinären Forschungen auf der Fundstelle Sendlach/Eisner in den Jahren 2006–2009. *Austria Antiqua* 6 (Graz 2017) 315–317.
- Schattner 1998
Th. Schattner, Die Fundplätze. In: Th. Schattner (Hrsg.), *Archäologischer Wegweiser durch Portugal. Kulturgesch. der ant. Welt* 74 (Mainz am Rhein 1998) 57–210.
- Sedlmayer / Tiefengraber 2006
H. Sedlmayer / G. Tiefengraber, Forschungen im südostnorischen Vicus am Saazkogel (Steiermark). Die Grabungen der Jahre 2002–2005. *Sonderschr. Österreichischen Arch. Inst.* 41 (Wien 2006).
- Springer 2015
K. Springer, Mühldorf. Die Chronik einer Gemeinde (Spittal 2015).
- Stinsky 2016
A. Stinsky, Die Villa von Reinheim. Ein ländliches Domizil der gallo-römischen Oberschicht (Mainz am Rhein 2016).
- Traxler / Kastler 2010
St. Traxler / R. Kastler, Colloquium Lentia 2010. Eine Einführung mit einem Kurzbericht zum Workshop. In: St. Traxler / R. Kastler (Hrsg.), *Colloquium Lentia 2010. Römische Bäder in Raetien, Noricum und Pannonien. Beiträge zur Tagung im Schlossmuseum Linz*, 6.–8. Mai 2010. *Stud. Kulturgesch. Oberösterreich* 27 (Linz 2012) 6–19.
- Traxler u. a. 2018
St. Traxler / R. Totschnig / K. Löcker, Ein neu entdeckter römischer Gutshof bei St. Georgen im Attergau. Archäologisch-geophysikalische Prospektion Königswiesen. In: F. Hauser / St. Traxler (Hrsg.), *Die Römer im Attergau. Kl. Schr. Kulturgesch. Oberösterreich* 1 (Linz 2018), 99–128.
- Traxler u. a. 2020
St. Traxler / Astrid Stollnberger / F. Lang, Die römische Luxusvilla von Weyregg am Attersee. In: L. Berger / F. Lang / C. Reinholdt / B. Tober / J. Weilhartner (Hrsg.), *Gedenkschrift für Wolfgang Wohlmayr. ArchaeoPlus* 13 (Salzburg 2020) 471–483.
- Vilvorder 2010
F. Vilvorder, La céramique métalléscente du Haut-Empire. In: R. Brulet / F. Vilvorder / R. Delage (Hrsg.), *La céramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire des céramiques. La vaisselle à large diffusion* (Turnhout 2010) 342–358.
- Willmitzer 2017
A. Willmitzer, Die Grabungen 80/26 zwischen Insula 15 und 22 der Colonia Ulpia Traiana. *Xantener Ber.* 31 (Darmstadt 2017).